

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ БОЛИ У ДЕТЕЙ

Джурабекова А.Т., Шомурадова Д.С., Обланова Д.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Диагностика вертеброгенных болевых синдромов у детей представляет значительные трудности, связанные с особенностями клинических проявлений в педиатрической практике, субъективностью болевых ощущений, а также ограниченными возможностями применения ряда инструментальных методов исследования. Клинические проявления вертеброгенной патологии у детей часто имеют атипичное течение, могут маскироваться под другие заболевания или длительное время протекать бессимптомно.

Ключевые слова: вертеброгенные болевые синдромы, дети, клинические проявления, инструментальная диагностика, позвоночник, педиатрия, детская неврология, болевой синдром, функциональные нарушения

CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND INSTRUMENTAL SIGNS OF VERTEBROGENAL PAIN IN CHILDREN

Djurabekova A.T., Shomuradova D.S., Oblanova D.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Diagnosing vertebrogenic pain syndromes in children presents significant difficulties related to the peculiarities of clinical manifestations in pediatric practice, the subjectivity of pain sensations, and the limited possibilities of applying a number of instrumental research methods. The clinical manifestations of vertebrogenic pathology in children often have an atypical course, may be disguised as other diseases, or may be asymptomatic for a long time.

Keywords: vertebrogenic pain syndromes, children, clinical manifestations, instrumental diagnostics, spine, pediatrics, pediatric neurology, pain syndrome, functional disorders

БОЛАЛАРДА ВЕРТЕБРОГЕН ОҒРИҚЛАРНИНГ КЛИНИК ВА ИНСТРУМЕНТАЛ БЕЛГИЛАРИНИНГ ТАВСИФИ

Джурабекова А.Т., Шомурадова Д.С., Обланова Д.С.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда умуртқа погонаси билан боғлиқ оғриқ синдромларини аниқлаш бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқаради. Бу қийинчиликлар педиатрия амалиётидаги клиник кўринишларнинг ўзига хослиги, оғриқ ҳиссиётларининг субъективлиги, шунингдек, баъзи инструментал тадқиқот усулларини қўллаш имкониятларининг чекланганлиги билан боғлиқ. Болаларда умуртқа погонаси патологиясининг клиник белгилари кўпинча гайриоддий кечади, бошқа касалликларни эслатиши ёки узоқ вақт давомида белгиларсиз ривожланиши мумкин.

Калит сўзлар: умуртқа погонаси билан боғлиқ оғриқ синдромлари, болалар, клиник кўринишлар, инструментал диагностика, умуртқа погонаси, педиатрия, болалар неврологияси, оғриқ синдроми, функционал бузилишлар

Введение. Современные инструментальные методы диагностики, включающие рентгенографию, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, функциональные исследования позвоночника, позволяют выявить структурные изменения и функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата. Однако интерпретация полученных данных в детском возрасте требует особого подхода с учетом возрастных анатомо-физиологических особенностей растущего организма [1,5]. Несмотря на значительные достижения в области диагностики и лечения вертеброгенной патологии, многие вопросы, касающиеся особенностей клинических проявлений, диагностических критериев и оптимальных алгоритмов обследования детей с вертеброгенными болевыми синдромами, остаются недостаточно изученными [2,6]. Отсутствие единых подходов к диагностике и оценке тяжести состояния приводит к запоздалому выявлению патологии, неадекватному лечению и развитию осложнений [3,7].

В связи с вышеизложенным, комплексное изучение клинико-инструментальных особенностей вертеброгенных болевых синдромов у детей является актуальной задачей, решение которой будет способствовать улучшению качества диагностики, оптимизации лечебно-профилактических мероприятий и предотвращению прогрессирования патологических процессов в позвоночнике [4,8].

Цель исследования: изучить клинико-инструментальные особенности вертеброгенных болевых синдромов у детей для оптимизации диагностических подходов и улучшения качества медицинской помощи.

Материал и методы исследования: В исследование приняли участие 74 пациента подросткового возраста (13–18 лет, учащиеся в школах города Самарканд), обратившихся в детское неврологическое отделение и консультативную поликлинику Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета, с жалобами на болевые синдромы позвоночника. Все пациенты сформировали основную группу наблюдения. Гендерное распределение включало 41 мальчика (55,4%) и 33 девочки (44,6%). Часть детей (n=46; 62,2%) ранее не получала специализированного лечения и обратилась впервые, в то время как 28 пациентов (37,8%) имели эпизоды терапии, преимущественно симптоматической, с временным улучшением. Критериями включения являлись наличие клинически подтвержденного вертеброгенного болевого синдрома, отсутствие острых инфекционных заболеваний, системных ревматологических патологий и травм позвоночника в анамнезе. Для уточнения синдромальной структуры болевых проявлений пациенты были разделены на подгруппы в зависимости от клинического уровня поражения позвоночника: шейный уровень нарушения отмечены у (цервикалгии, цервикокраниалгии) 21 пациента (28,4%); уровень поражения грудного отдела (торакалгии) 14 пациентов (18,9%); пояснично-крестцовый уровень составили (люмбалгии, люмбоишиалгии) у 39 пациентов (52,7%). Отдельно оценивались факторы риска, потенциально влияющие на формирование болевого синдрома, с учетом глубокого анализа анамнеза. Так среди обследованных выявлено: регулярные спортивные нагрузки средней и высокой интенсивности у 27 детей (36,5%); интересным, оказались особенности взаимосвязи с занятиями музыкальными инструментами (скрипка, фортепиано, дутые инструменты) с выраженной асимметрией позы, у 11 пациентов (14,9%); нарушения осанки, связанные с активностью использования гаджетов (сутулость, гиперлордоз, кифосколиоз) у 48 детей (64,8%); и идиопатические изменения в виде клинических признаков дисплазии соединительной ткани (гипермобильность, мышечно-связочная слабость) у 29 детей (39,2%). В соответствии с целью определения синдромальной структуры вертеброгенных болевых синдромов пациенты основной группы были разделены на три подгруппы по клиническому уровню поражения позвоночника, что является наиболее патогенетически обоснованным подходом: I подгруппа шейный уровень поражения (цервикалгии, цервикокраниалгии) 21 пациент (28,4%); II подгруппа грудной уровень поражения (торакалгии) 14 пациентов (18,9%); III подгруппа пояснично-крестцовый уровень поражения (люмбалгии, люмбоишиалгии) 39 пациентов (52,7%). Контрольную группу составили 40 практически здоровых детей, подросткового возраста, сопоставимых с основной группой по возрасту и полу (22 мальчика и 18 девочек), не предъявлявших жалоб на боли в спине и не имеющих в анамнезе хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Контрольная группа использовалась для сопоставления клинико-инструментальных и поструральных показателей.

Методы исследования включали комплекс клинико-неврологических, ортопедических, инструментальных и функциональных оценок. Проводилась подробная оценка болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (VAS) и шкале интенсивности боли (NRS), анализ локализации, иррадиации и длительности болевого эпизода. Неврологический статус оценивался с использованием стандартных протоколов, включая исследование мышечного тонуса, рефлексов, чувствительности, оценку симптомов натяжения (Ласега, Нери). Ортопедическое обследование проводилось по методике определения поструральных нарушений с использованием стандартных тестов (плечевой и тазовый баланс, линии отвеса, тест Шобера). Отдельно акцентирование отмечается по диагностическим признакам: ультразвуковое исследование паравертебральных мышц для оценки их толщины, симметричности, наличия миофасциальных уплотнений; важным для дифференцирования выявление изменений, поверхностной электромиографии (ЭМГ) для определения функциональной активности мышечно-связочного аппарата и выявления мышечно-тонического дисбаланса; в некоторых случаях использовали метод рентгенографии позвоночника в прямой и боковой проекциях, для выявления сколиотических и кифотических деформаций, плоскостопия, спондилолиза/ спондилолистеза; так же, у некоторых подростков проводился кино- и фотопостурологический анализ (компьютерная постурография) для оценки динамических и статических параметров осанки; в соответствии со стандартом об-

следования пациентов с нарушениями вертеброгенных функций, использовали опросники и шкалы функциональной активности (ODI для подростков, Pediatric Functional Disability Inventory).

Для анализа связи болевых проявлений с нарушениями осанки, дисплазией соединительной ткани и физической нагрузкой проводилось сравнение частоты и выраженности вертеброгенных синдромов между выделенными подгруппами. Дополнительно учитывались возраст, пол, индекс массы тела, длительность занятий спортом или игрой на музыкальном инструменте, а также наличие сопутствующих ортопедических патологий.

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программ SPSS 26.0. Применялись методы описательной статистики, χ^2 -критерий для анализа категориальных переменных, t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна–Уитни для сравнения количественных показателей, коэффициенты корреляции Пирсона/Спирмена для оценки взаимосвязей между клиническими, ортопедическими и инструментальными параметрами. Уровень статистической значимости принимался при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ клинической симптоматики у подростков с вертеброгенными болевыми синдромами, выявил выраженную неоднородность клинических проявлений в зависимости от уровня поражения позвоночника, характера физической нагрузки и наличия нарушений осанки. В основной группе ($n=74$) болевой синдром носил преимущественно хронический или рецидивирующий характер, с длительностью болей от нескольких недель до 6 месяцев и более, по сравнению с группой контроля ($n=40$), где отсутствовали жалобы на боли в спине.

В структуре вертеброгенных болевых синдромов преобладали пояснично-крестцовые боли, которые были выявлены у 39 пациентов (52,7%). Шейный болевой синдром диагностирован у 21 ребенка (28,4%), грудной соответственно у 14 пациентов (18,9%). То есть, наибольшая клиническая нагрузка приходилась на поясничный отдел позвоночника, что, вероятнее всего, связаны с его биомеханической уязвимостью в период интенсивного роста и повышенной физической активности. Так у пациентов с поражением шейного отдела преобладали жалобы на локальные боли в шейно-затылочной области, чувство напряжения, утомляемость, головные боли напряжения, ограничение подвижности шеи. Объективно отмечалось повышение тонуса паравerteбральных мышц, болезненность при пальпации, умеренная асимметрия мышечного тонуса, без грубых нарушений чувствительности и сухожильных рефлексов. При этом у пациентов с нарушением на уровне грудного отдела, жалобы локализации отмечались между лопатками, ощущение «стянутости» грудной клетки, усиливающиеся при статической нагрузке и длительном сидении. Клинически выявлялись нарушения осанки по типу усиленного грудного кифоза, локальная мышечно-тоническая реакция, снижение экскурсии грудной клетки.

Неврологический дефицит, как правило, отсутствовал. В пояснично-крестцовой подгруппе клиническая картина была наиболее выраженной. Боли носили интенсивный характер, нередко сопровождались иррадиацией в нижние конечности, усилением при физической нагрузке и длительном стоянии. Отмечались выраженный мышечный гипертонус, снижение трофики паравerteбральных мышц, положительные симптомы натяжения (Ласега), умеренное снижение сухожильных рефлексов у части пациентов. Именно в этой подгруппе чаще регистрировались повторные обращения и длительное течение болевого синдрома. Интенсивность и оценка болевого синдрома проводилась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), где отмечены достоверные различия между подгруппами. Средний уровень боли составил $4,1 \pm 0,9$ балла в шейной подгруппе, $4,8 \pm 1,1$ балла в подгруппе с грудной патологией и $6,3 \pm 1,2$ балла в подгруппе с поражением пояснично-крестцового отдела, что статистически составило $p < 0,01$. В контрольной группе показатели боли соответствовали нулевым значениям. Таким образом, наиболее выраженный болевой синдром наблюдался у детей с поражением поясничного отдела позвоночника.

Важным моментом в исследовании является, определение взаимосвязи болевого синдрома с нарушениями осанки и физической нагрузкой. Результат обследования пациентов основной группы, выявил нарушение осанки в 64,8% случаях и достоверно чаще встречались в пояснично-крестцовой подгруппе (где достоверность равна $p < 0,05$). Дисплазия соединительной ткани ассоциировалась с более ранним началом болевого синдрома и большей его длительностью. Регулярные физические нагрузки высокой интенсивности, а также занятия музыкальными инструментами с асимметричной позой достоверно коррелировали с выраженностью болевых проявлений ($r=0,62$; $p < 0,01$). У детей, не имевших регулярных нагрузок, болевой синдром носил менее интенсивный характер. Сравнительный анализ, кроме того показал, что у пациентов основной группы достоверно чаще выявлялись мышечно-тонические нарушения, асимметрия тонуса, снижение подвижности позвоночника и признаки функциональных поструральных расстройств по сравнению с контрольной группой ($p < 0,001$). Corre-

ляционный анализ выявил тесную связь между уровнем поражения позвоночника и интенсивностью боли ($r=0,68$; $p<0,001$), при этом в сравнение с выраженностью нарушений осанки и частотой рецидивов болевого синдрома ($r=0,59$; $p<0,01$), данные представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Клиническая характеристика вертеброгенных болевых синдромов у детей

Показатель	Контрольная группа (n=40)	Шейный уровень (n=21)	Грудной уровень (n=14)	Пояснично-крестцовый уровень (n=39)
Интенсивность боли (VAS), баллы	0	4,1 ± 0,9	4,8 ± 1,1	6,3 ± 1,2
Мышечный гипертонус, %	5%	61,9%	57,1%	82,1%
Нарушения осанки, %	10%	52,4%	64,3%	74,4%
Симптомы натяжения, %	0%	9,5%	7,1%	38,5%
Повторные обращения, %	0%	19,0%	21,4%	46,2%
Связь с физической нагрузкой, %	8%	42,9%	50,0%	66,7%

Как видно по данным представленными в таблице 1, клиническая выраженность вертеброгенных болевых синдромов нарастает от шейного к пояснично-крестцовому уровню поражения. Поясничная подгруппа характеризуется наибольшей интенсивностью боли, высокой частотой мышечно-тонических нарушений, нарушений осанки и повторных обращений. В контрольной группе клинически значимые болевые и поструральные нарушения выявлялись крайне редко. Следовательно, вертеброгенные болевые синдромы у подростков имеют чёткую синдромальную структуру, зависящую от уровня поражения позвоночника. Наиболее тяжёлые клинические проявления характерны для пояснично-крестцового отдела и ассоциированы с нарушениями осанки, высокой физической нагрузкой и дисплазией соединительной ткани. Сравнение с контрольной группой подтверждает значимость выявленных клинико-функциональных изменений и обосновывает необходимость ранней комплексной диагностики.

Следующим этапом в исследовании, не менее важным и необходимым, это изучение инструментального контроля у пациентов подросткового возраста страдающих хроническим болевым синдромом. Инструментальное обследование проведено всем пациентам основной и контрольной групп, с использованием ультразвукового исследования паравертебральных мышц, поверхностной электромиографии и компьютерного пострурального анализа. Применение комплекса методов позволило объективизировать функциональные и структурные нарушения позвоночника и мышечно-связочного аппарата и сопоставить их с клинико-неврологическими проявлениями болевого синдрома.

Ультразвуковое исследование паравертебральных мышц у пациентов основной группы обнаружены изменения, характерные для миофасциального болевого синдрома: неоднородность эхоструктуры мышц, снижение их толщины, асимметрия и наличие локальных гипоэхогенных зон. Наиболее выраженные изменения отмечались в поясничнокрестцовой подгруппе, где асимметрия толщины мышц превышала 15–20%, а признаки мышечной гипотрофии регистрировались у 61,5% пациентов. В шейной подгруппе преобладали функциональные изменения без выраженной трофической недостаточности, тогда как в грудной подгруппе изменения носили умеренный характер и чаще сочетались с нарушениями осанки. В контрольной группе структура паравертебральных мышц была однородной, асимметрия не превышала 5%.

Результат анализа исследования показателей поверхностной электромиографии обнаружил в ходе исследования выраженный мышечно-тонический дисбаланс у большинства пациентов основной группы. В то же время, в шейной подгруппе регистрировалась повышенная биоэлектрическая активность трапециевидных и лестничных мышц, что коррелировало с жалобами на локальные боли и головные боли напряжения. Тогда как в подгруппе с грудной патологией отмечалась асимметрия активности паравертебральных мышц на фоне поструральных нарушений. Наиболее значимые ЭМГ-изменения выявлены у пациентов с пояснично-крестцовым болевым синдромом: снижение амплитуды биоэлектрической активности, нарушение координации мышечных сокращений и признаки хронического перенапряжения, что сопровождалось более высокой интенсивностью боли и положительными симптомами натяжения. Корреляционный анализ проведенный между подгруппами основного контингента пациентов и контрольной группы, показал достоверную связь между интенсивностью боли по ВАШ и степенью мышечного дисбаланса по данным ЭМГ имели данные $r=0,67$; $p<0,001$, по-

мимо этого между снижением биоэлектрической активности и длительностью болевого синдрома составил $r=-0,59$; $p<0,01$.

Постурологический анализ или компьютерный анализ осанки выявил выраженные статико-динамические нарушения у подростков основной группы. При этом в шейной подгруппе преобладали смещение центра тяжести и асимметрия плечевого пояса, в грудной, отмечено усиление грудного кифоза и ротационные компоненты позвоночника, а в подгруппе пояснично-крестцовой выявлены выраженный наклон таза, асимметрия нижних конечностей и компенсаторные искривления. Нарушения постурального баланса достоверно чаще выявлялись у пациентов с дисплазией соединительной ткани и высокой физической нагрузкой ($p<0,01$). В контрольной группе показатели постурального анализа соответствовали возрастной норме, без клинически значимых отклонений. Сравнительный анализ по подгруппам, возрасту и полу, не выявил достоверных и существенных различий ($p>0,05$). Однако у мальчиков достоверно чаще регистрировались выраженные изменения по данным ЭМГ и постурологии, что, вероятнее всего, связано с более высокой физической нагрузкой. У девочек чаще выявлялись признаки дисплазии соединительной ткани и нарушения осанки, особенно в грудной подгруппе. В сравнении с контрольной группой пациенты основной группы имели достоверно более выраженные изменения по всем инструментальным параметрам ($p<0,001$), что подчёркивает патологический характер выявленных нарушений. Все показатели представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Инструментальные характеристики пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами

Показатель	Контроль (n=40)	Шейный уровень (n=21)	Грудной уровень (n=14)	Пояснично-крестцовый уровень (n=39)
Асимметрия мышц по УЗИ, %	≤5	12,4±3,1	15,7±3,8	21,6 ± 4,2
Признаки мышечной гипотрофии, %	2,5	23,8	28,6	61,5
ЭМГ-дисбаланс, %	5,0	57,1	64,3	82,1
Нарушения постуры, %	10,0	52,4	71,4	84,6
Корреляция с VAS (r)	–	0,54	0,61	0,73

Данные таблицы 2, демонстрируют нарастание выраженности инструментальных нарушений от шейного к пояснично-крестцовому уровню поражения. Наиболее тяжёлые изменения выявлены у пациентов с пояснично-крестцовым болевым синдромом, что проявляется высокой частотой мышечной гипотрофии, выраженным ЭМГ-дисбалансом и грубыми нарушениями постурального контроля. В контрольной группе показатели соответствовали физиологической норме. Следовательно, результаты инструментального анализа подтверждают, что вертеброгенные болевые синдромы у детей сопровождаются выраженными функциональными и структурными нарушениями мышечно-связочного аппарата и постурального контроля. Степень инструментальных изменений напрямую связана с уровнем поражения позвоночника и интенсивностью болевого синдрома, а также с наличием факторов риска, таких как высокая физическая нагрузка и дисплазия соединительной ткани.

Выводы: Результаты проведённого исследования подтверждают многофакторный характер вертеброгенных болевых синдромов у детей школьного и подросткового возраста и подчёркивают ведущую роль функциональных и постуральных нарушений в их формировании. Установлено, что клиническая выраженность болевого синдрома и характер инструментальных изменений зависят от уровня поражения позвоночника, интенсивности физической нагрузки и наличия нарушений осанки. Наиболее выраженные клиничко-инструментальные изменения выявлены у пациентов с пояснично-крестцовым болевым синдромом, что по-видимому связано с биомеханической уязвимостью данного отдела позвоночника в период активного роста. Мышечно-тонический дисбаланс, асимметрия паравертебральных мышц и нарушения постурального контроля, выявленные с помощью УЗИ, ЭМГ и постурологического анализа, достоверно коррелировали с интенсивностью боли и длительностью заболевания, подтверждая значимость объективных инструментальных маркеров в оценке вертеброгенных болей у детей. Полученные данные также свидетельствуют о существенном влиянии факторов риска, таких как повышенная физическая нагрузка, занятия спортом и наличие дисплазии соединительной ткани, на формирование и хронизацию болевого синдрома. Отсутствие значимых различий по возрасту и полу между подгруппами подчёркивает универсальность выявленных патогенетических механизмов, тогда как сравнение с контрольной группой позволило чётко дифференцировать патологические и физиологические постуральные изменения. В целом, комплексная клиничко-инструментальная оценка обеспечивает более глубокое понимание механизмов формирования вер-

теброгенных болевых синдромов у подростков, обосновывает необходимость раннего выявления факторов риска.

Список литературы:

1. Абдурахманов А.А. Современные подходы к диагностике болевых синдромов позвоночника в детском возрасте. Журнал неврологии Узбекистана. 2023;(2):36–40
2. Беляев А.Н., Громова О.А. Факторы риска формирования вертеброгенной патологии у школьников. Российский педиатрический журнал. 2021;24(3):178–183.
3. Даминава Ф.А., Акбарова Ш.А. Инструментальные методы диагностики болей в спине у детей. Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. 2020;(2):41–45.
4. Турсунов Ж.Т., Рахимова Д.С. Роль МРТ в диагностике вертеброгенных синдромов у детей. Медицинский журнал Узбекистана. 2022;(1):47–51.
5. Aartun E., Hartvigsen J. Lifestyle factors and spinal pain in children. BMC Musculoskeletal Disorders. 2021;22:112.
6. Balagué F., Dudler J., Nordin M. Low back pain in children and adolescents: risk factors and clinical features. Nature Reviews Rheumatology. 2019;15(7):432–445.
7. Fritz J.M., Cleland J.A. Clinical characteristics of pediatric spine-related pain. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2019;49(6):417–425.
8. Sato T., Ito T., Hirano T. MRI findings in adolescents with chronic low back pain. Spine. 2022;47(3):196–204.

Для цитирования: Джурабекова А.Т., Шомурадова Д.С., Обланова Д.С. Характеристика клинических и инструментальных признаков вертеброгенной боли у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1305–1310. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18002142>